

A INFLUÊNCIA DO PODCAST COMO ESTRATÉGIA PARA O APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO: RÁDIO FISIOTERAPIA

Michele Vaz P. Canena

RESUMO

A educação a distância (EAD) atualmente aparece como uma modalidade acessível e inovadora, superando barreiras geográficas e democratizando o conhecimento. Neste contexto, podcasts surgem como uma ferramenta educacional promissora que traz entretenimento e motivação para o conhecimento e podem agregar nesse formato de ensino. Assim, esse estudo teve como objetivo verificar a influência da criação do podcast como estratégia para aprimoramento do ensino EAD superior em saúde. Os alunos do curso de graduação em fisioterapia, do Sul do Brasil (n=18), criaram episódios de até dois minutos sobre temas discutidos em sala de aula virtual, publicados na plataforma "Rádio Fisioterapia" via Anchor, com distribuição em diversas plataformas, como Spotify. Observou-se um aumento no número de reproduções de 50 para 150 plays, no período do estudo, demonstrando o potencial do recurso em engajar estudantes e público externo. A maioria dos ouvintes estava no Brasil (58%), seguido pelos EUA (39%), com predominância de uso do Spotify (41%) e do gênero feminino dos ouvintes (50% feminino). Os resultados apontam que os podcasts parecem estimular e favorecer a síntese do conteúdo, a integração dos estudantes com a comunidade e a inclusão com diferentes estilos de aprendizagem. Apesar de suas vantagens, destacamos os desafios como limitações tecnológicas e necessidade de planejamento pedagógico.

Palavras chaves: Educação, fisioterapia, podcast.

ABSTRACT

Distance education (DE) is currently appearing as an accessible and innovative modality, overcoming geographical barriers and democratizing knowledge. In this context, podcasts have emerged as a promising educational tool that brings entertainment and motivation to knowledge and can add to this teaching format. This study aimed to verify the influence of creating a podcast as a strategy for improving distance learning in health. Physiotherapy undergraduate students from southern Brazil (n=18) created episodes of up to two minutes on topics discussed in the virtual classroom, published on the "Rádio Fisioterapia" platform via Anchor, with distribution on various platforms, such as Spotify. There was an increase in the number of plays from 50 to 150 during the study period, demonstrating the resource's potential to engage students and external audiences. Most listeners were in Brazil (58%), followed by the USA (39%), with a predominance of Spotify use (41%) and female listeners (50% female). The results show that podcasts seem to stimulate and favor the synthesis of content, the integration of students with the community, and the inclusion of different learning styles. Despite their advantages, we highlight the challenges such as technological limitations and the need for pedagogical planning.

Keywords: Education, physiotherapy, podcast.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

CANENA, Michele Vaz P. A influência do podcast como estratégia para o aprimoramento do conhecimento: rádio fisioterapia. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v.2, n. 1, 2025. Disponível em: [endereço de acesso]. Acesso em: [dia mes abreviado e ano]

1 INTRODUÇÃO

A educação a distância (EAD) tem se consolidado como uma modalidade inovadora e acessível de ensino, inclusive em cursos da saúde, possibilitando um estudo especializado flexível, que supera barreiras geográficas e promove a democratização do conhecimento (Silva et al., 2015). Essa mudança no sistema de ensino vem se pronunciando ao longo dos últimos anos, principalmente durante pandemia do coronavírus onde mudanças significativas foram observadas no ambiente de aprendizagem para a rápida adaptação ao ensino remoto. Este novo formato de ensino apresentou desafios relacionados aos recursos utilizados e a manutenção da motivação dos alunos (Wake, *et al.*; 2020; Bolliger, *et al.*, 2010).

A motivação ao ensino é um dos atributos psicológicos mais importantes para construção da aprendizagem, manutenção e finalização das atividades de ensino (Bolliger, *et al.*, 2010). A utilização de podcast no ensino parece estar relacionado ao consumo de informação com o entretenimento de forma a aumentar a motivação (Chan-Olmsted; Wang, 2020).

A tecnologia está cada vez mais integrada com a saúde criando oportunidades na prática clínica, educação e pesquisa. Um exemplo do uso da tecnologia no ensino são os podcasts que podem ser utilizados para facilitar a comunicação em saúde, e parecem potencializar a transferência e disseminação do conhecimento (Nwosu, *et al.*, 2017). Podcast são arquivos de áudio e/ou vídeo, que podem ser reproduzidos no computador ou baixados para MP3 players (Sprague; Pixley, 2008). Este meio de ensino desafia as formas tradicionais de mídia, fornecendo conteúdo personalizável que permite que os ouvintes organizem suas próprias experiências, diferente dos meios de comunicação tradicionais (Starkman, 2019).

No ensino superior o podcast ganhou impulso na última década, permitindo o aprendizado em qualquer lugar e a qualquer momento, trazendo envolvimento dos alunos, melhora de habilidades e diversificação dos métodos tradicionais, principalmente nos cursos a distância (Abell-Selby *et al.*, 2024; Sarah L. Lewis S.L. & Francis R.W., 2020). Assim, este estudo teve como objetivo verificar a influência da criação de podcast

como estratégia para aprimoramento do ensino em um curso de fisioterapia no Sul do Brasil.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo descritivo, prospectivo, com abordagem qualitativa e quantitativa. Após as aulas teóricas no formato EAD, realizadas entre fevereiro e abril do ano de 2021, os alunos do curso de graduação em fisioterapia, no Sul do Brasil, eram incentivados a criar um podcast com temas da sua escolha, baseados nos assuntos discutidos em aula. Os episódios tinham o formato de até dois minutos de duração e eram enviados a professora responsável via aplicativo WhatsApp. Os podcasts eram publicados no canal chamado “Rádio Fisioterapia”, através da plataforma Anchor, nos aplicativos Spotify, overcast, Castbox e outros, incluídos na plataforma. Foram realizadas divulgações e redes sociais do curso sobre novos episódios esporadicamente, conforme a entrega de material dos alunos. Dados fornecidos pela plataforma Anchor, no período do estudo, foram coletados, incluindo número de reproduções, perfil geográfico dos ouvintes e distribuição de gênero.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os alunos (n= 18) aderiram e participaram da proposta, elaborando episódios propostos pelo professor, com liberdade de escolha de temas relacionados a aula, além de interagirem com os ouvintes por meio de vinhetas elaboradas individualmente. Três alunos por iniciativa própria, produziram novos conteúdos, ampliando o alcance do projeto.

A maioria dos alunos acreditam que os podcasts são bem direcionados ao nível acadêmico e oferecem uma abordagem de aprendizado eficaz, o que aumenta a adesão dos alunos a utilização do recurso (Shahrizal *et al.*, 2022). No nosso estudo a adesão dos estudantes à proposta foi altamente positiva, evidenciada pela participação integral dos alunos na elaboração dos episódios e interação com a audiência, além disso, alguns alunos foram além e produziram novos conteúdos de forma espontânea o que pode

demonstrar entusiasmo e receptividade, de forma a refletir o potencial da ferramenta no desenvolvimento do conhecimento e sintetização do conteúdo.

Entre fevereiro e abril de 2021, observou-se um crescimento no número de reproduções de 50 para 150 plays, segundo dados da plataforma (Figura 1), sugerindo a eficácia da estratégia da ferramenta no meio educacional. Este aumento pode estar relacionado a curiosidade inicial dos alunos e a uma fonte confiável e diferente de estudo, de forma a se tornar mais interessante. Além disso, a divulgação em redes sociais e o envolvimento dos alunos com a produção e compartilhamento dos episódios possivelmente contribuíram para ampliar a visibilidade e atrair novos ouvintes. Assim observamos um potencial dos podcasts em engajar o público-alvo e estimular o aprendizado de forma dinâmica e acessível. Em geral, estudos anteriores mostraram que os alunos gostam de ouvir podcast pela flexibilidade do local e pela possibilidade de compreender melhor um conteúdo específico que encontraram dificuldade em outro momento (Hew, 2008).

Figura 1 - Número de plays no período de março a abril de 2021

Fonte: A autora (2025).

Os podcasts também podem servir como um meio para promover a inclusão e a relevância cultural dentro de contextos educacionais. Nossos dados mostram que os

ouvintes estavam distribuídos entre Brasil (58%), Estados Unidos (39%), Japão (1%) e Alemanha (1%). Os dados de distribuição geográfica nos mostram a possibilidade de ultrapassar barreiras do podcast e alcançar um público diversificado mesmo com a evidência de grande parte do público ser composto por ouvintes brasileiros o que pode refletir a base local do projeto e a língua portuguesa como escolha.

O Spotify foi a plataforma mais utilizada (41%), os ouvintes eram 50% do sexo feminino. A escolha da plataforma mais utilizada sugere uma preferência pela ferramenta e/ou acessibilidade, o que pode ter facilitado o alcance do conteúdo. A predominância de ouvintes do sexo feminino (50%) pode indicar um interesse particular desse grupo no formato ou nos temas abordados e nos indica que podem ser explorados formatos e temas como estratégia de engajamento do público em geral. Apesar desse dado, nós não temos relato da quantidade de participantes do sexo feminino o que pode ter influenciado na produção dos conteúdos e engajamento maior desse público.

Um dos principais benefícios dessa ferramenta são atitudes afetivas e cognitivas positivas para engajamento do ouvinte, de modo que além de desenvolver suas habilidades podem contribuir com o controle sobre aprendizagem, desempenho e melhores hábitos de estudo (Merhi, 2015). Os podcasts atendem a diversos estilos de aprendizagem, permitindo que os alunos se envolvam com o material no formato que melhor se adapte a eles. Este meio apoia, por exemplo, os alunos auditivos e oferece uma alternativa para aqueles que podem ter dificuldades com materiais de leitura tradicionais (Besser; Blackwell ; Saenz, 2022).

Estudos anteriores mostram que o uso mais comum dos podcasts são limitados a instrutores que distribuem gravações de podcast de palestras ou materiais suplementares aos alunos para que revisem o assunto em seu próprio tempo e lugar (Hew, 2008). Em nosso estudo mostramos a possibilidade dessa ferramenta ser usada no sistema de sala de aula invertida, onde o aluno é protagonista e desenvolve todo o conteúdo até o áudio final. Ao incorporar podcasts, os educadores podem fornecer conteúdo inovador e estimulante que se alinha com as preferências de aprendizagem dos alunos, melhorando assim seu desempenho acadêmico (Bill, 2024).

Embora o podcast no ensino superior ofereça inúmeros benefícios, os desafios persistem, particularmente no que diz respeito às limitações tecnológicas. Muitas

instituições enfrentam restrições de recursos que podem dificultar a adoção efetiva de tecnologias de podcast. Isso é especialmente pronunciado em regiões com menos acesso a tecnologia avançada e conexões de internet confiáveis, o que pode limitar o alcance e a eficácia do podcast como ferramenta educacional (Ferrer; Shaw; Lorenzetti, 2021). Além disso, A integração de podcasts no currículo requer um planejamento pedagógico cuidadoso para garantir que eles acrescentem na experiência de aprendizagem. Os educadores devem considerar como complementar efetivamente os métodos tradicionais de ensino com podcast enquanto abordam diversos estilos e preferências de aprendizagem (O'Bannon *et al.*, 2011).

Este recurso pode ser utilizado tanto no ensino pelos professores, como um recurso de desenvolvimento para os alunos e preparação para candidatos a professores (Goldman, 2018). À medida que a educação se adapta as novas tecnologias, os podcasts podem servir como uma ferramenta para promover o envolvimento dos alunos e melhorar os resultados educacionais.

4 CONCLUSÃO

Os podcasts parecem ser uma ferramenta eficaz e inovadora na modalidade de ensino a distância em saúde, promovendo o engajamento dos alunos, síntese do conteúdo e melhora do conhecimento com interação em diferentes públicos. O podcast criado pelos alunos, influencia em uma sala de aula conectada com a criatividade, compartilhada a qualquer hora e lugar além de promover a interação dos alunos com sua comunidade. No entanto, devemos considerar as limitações de acesso a tecnologia e a necessidade do planejamento pedagógico adequado para integrar o recurso a metodologia do ensino.

REFERÊNCIAS

ABELL-SELBY, Emma; PERSON, Lindsay; LETOURNEAU, Rayna; TORRENCE, Matt. **Podcasting for Public Knowledge: A multiple case study of scholarly podcasts at one university**. *SFSU*, 28 mar. 2024. Disponível em: https://www.academia.edu/123783161/Podcasting_for_Public_Knowledge_A_Multiple_Case_Study_of_Scholarly_Podcasts_at_One_University. Acesso em: 10 jan. 2025.

BESSER, Erin D.; BLACKWELL, Lauren E.; SAENZ, Matthew. **Engaging Students through Educational Podcasting: Three Stories of Implementation.** *Technology, Knowledge and Learning*, v. 27, n. 3, p. 749-764, set. 2022. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1342771>. Acesso em: 12 jan. 2025.

BILL. **Podcast Curriculum Development.** *Podcast101.org*, 13 mar. 2024. Disponível em: <https://podcast101.org/podcast-curriculum-development/>. Acesso em: 2 jan. 2025.

CHAN-OLMSTED, Sylvia; WANG, Rang. Understanding podcast users: Consumption motives and behaviors. *New Media & Society*, v. 24, n. 3, p. 684–704, 20 out. 2020. DOI: 10.1177/1461444820963776. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1461444820963776>. Acesso em: 12 jan. 2025.

FERRER, Ilyan; SHAW, Jessica; LORENZETTI, Liza. Ethical Storytelling and Digital Narratives: Lessons learned in student-led podcasts and community radio partnerships. *Journal of Social Work Values and Ethics*, v. 18, n. 1, p. 90–104, 1 dez. 2021. DOI: 10.55521/10-018-110. Disponível em: <https://doi.org/10.55521/10-018-110>. Acesso em: 09 jan. 2025.

GOLDMAN, Thomas. **The impact of podcasts in education.** *Scholar Commons*, 2018. Disponível em: https://scholarcommons.scu.edu/engl_176/29/. Acesso em: 12 jan. 2025.

HEW, Khe Foon. Use of audio podcast in K-12 and higher education: a review of research topics and methodologies. *Educational Technology Research and Development*, v. 57, n. 3, p. 333–357, 1 dez. 2008. DOI: 10.1007/s11423-008-9108-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11423-008-9108-3>. Acesso em: 12 jan. 2025.

MERHI, Mohammad I. Factors influencing higher education students to adopt podcast: An empirical study. *Computers & Education*, v. 83, p. 32–43, 3 Jan. 2015. DOI: 10.1016/j.compedu.2014.12.014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.12.014>. Acesso em: 10 jan. 2025.

O'BANNON, Blanche W.; LUBKE, Jennifer K.; BEARD, Jeffrey L.; BRITT, Virginia G. Using podcasts to replace lecture: Effects on student achievement. *Computers & Education*, v. 57, n. 3, p. 1885–1892, 22 abr. 2011. DOI: 10.1016/j.compedu.2011.04.001. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.04.001>. Acesso em: 15 jan. 2025.

SARAH L. LEWIS; FRANCIS, Raymond W. Podcasting as a mode of motivation in online and blended learning. *Pressbooks*, 28 ago. 2020. Disponível em: <https://open.library.okstate.edu/learninginthedigitalage/chapter/podcasting-as-a-mode-of-motivation-in-online-and-blended-learning/>. Acesso em: 11 jan. 2025.

SILVA, Adriane das Neves; SANTOS, Ana Maria Gualberto dos; CORTEZ, Elaine Antunes; CORDEIRO, Benedito Carlos. Limites e possibilidades do ensino à distância

(EaD) na educação permanente em saúde: revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, n. 4, p. 1099–1107, 1 abr. 2015. DOI: 10.1590/1413-81232015204.17832013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015204.17832013>. Acesso em: 15 jan. 2025.

SHAHRIZAL, Amirul Zulaidil Shah Ahmad et al. A systematic literature review on the use of podcasts in education among university students. **Deleted Journal**, v. 14, n. 1, 1 Jan. 2022. DOI: 10.17576/ajtlhe.1401.2022.10. Disponível em: <https://doi.org/10.17576/ajtlhe.1401.2022.10>. Acesso em: 12 jan. 2025.

SPRAGUE, Debra; PIXLEY, Cynthia. Podcasts in Education: Let their voices be heard. **Computers in the Schools**, v. 25, n. 3–4, p. 226–234, 17 out. 2008. DOI: 10.1080/07380560802368132. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/07380560802368132>. Acesso em: 12 jan. 2025.

STARKMAN, B. Producing podcasts as an alternative method of student assessment. **Pressbooks**, 8 maio 2019. Disponível em: <https://ecampusontario.pressbooks.pub/applicationsoflinkedlearning/chapter/learning-through-lynda-com-producing-podcasts-as-an-alternative-method-of-student-assessment/>. Acesso em: 05 jan. 2025.